

2/24

ПРЕПРИНТЫ

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

Сахаров А.Г.

Индекс устойчивого развития
БРИКС 2024

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ПРЕПРИНТ

Индекс устойчивого развития БРИКС 2024

Сахаров А.Г., научный сотрудник Центра исследований международных
институтов РАНХиГС, ORCID: 0000-0001-5440-6725, e-mail: [sakharov-
ag@ranepa.ru](mailto:sakharov-ag@ranepa.ru)

Москва 2024

АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования обусловлена потребностью объективной оценки прогресса и вклада членов «пятерки» в достижение ЦУР, а также расширения состава участников объединения в 2024 г. **Научная новизна** определяется отсутствием аналогичных исследований, фокусирующихся на странах БРИКС с учетом их национальных и коллективных приоритетов. **Объектом** исследования является политика стран БРИКС в области устойчивого развития. **Целью** исследования является оценка прогресса в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) странами БРИКС в период 2015-2024 гг.

При подготовке работы были использованы **методы** контент анализа, сравнительного анализа ключевых международных индексов, статистического анализа и экспертной оценки.

В работе представлены **результаты** анализа прогресса стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия) по 100 показателям в сфере устойчивого развития за 2015 и 2024 гг. **Результатом** исследования стало формирование Индекса устойчивого развития стран БРИКС 2024 г., отражающего прогресс в реализации и уровень приоритетности задач Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года (Повестка 2030) в странах БРИКС.

Выводы. Анализ демонстрирует значительный вклад стран БРИКС в глобальные усилия по реализации ЦУР. Наиболее существенный прогресс в среднем по БРИКС фиксируется по показателям экологической группы, а также в сфере цифровизации и инноваций. С учетом значительного вклада в глобальные усилия, а также наличие общих вызовов, страны БРИКС могут играть более активную роль в формировании повестки устойчивого развития в рамках «двадцатки». Также, с учетом расширения состава БРИКС с 2024 г. повышается важность сотрудничества и обмена опытом по вопросам устойчивого развития. Увеличивается и потенциал взаимодействия для решения конкретных проблем, с которыми сталкивается население.

Перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Продолжение исследования в предстоящие годы обеспечит также накопление массива данных за более

длительный период времени, что позволит проводить многолетний анализ прогресса стран БРИКС в переходе к более устойчивым моделям роста.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Повестка 2030, Цели устойчивого развития, БРИКС, Индекс устойчивого развития БРИКС.

JEL classification codes: Q56

WORKING PAPER

BRICS Sustainable Development Index 2024

Sakharov Andrei Gennadievich - researcher; Center for International Institutions
Research, RANEPA

Abstract

The **relevance** of the study is determined by the need for an objective assessment of the progress and contribution of the G5 members to the achievement of the SDGs, as well as the expansion of the membership of the association in 2024. **Scientific novelty** is determined by the lack of similar studies focusing on the BRICS countries, taking into account their national and collective priorities. The **object** of the study is the sustainable development policies of the BRICS countries. The **purpose** of the study is to assess the progress in the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) by the BRICS countries in the period 2015-2024.

The **methods** of content analysis, comparative analysis of key international indices, statistical analysis and expert assessment were used in the preparation of the work.

The paper presents the **results** of analyzing the progress of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Ethiopia) on 100 indicators in the field of sustainable development for 2015 and 2024. The study **resulted** in the creation of the BRICS 2024 Sustainable Development Index, which reflects the progress in the implementation and prioritization of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda) in the BRICS countries.

Conclusions. The analysis demonstrates a significant contribution of the BRICS countries to the global efforts to implement the SDGs. The most significant progress in the BRICS average is recorded in the environmental group indicators, as well as in digitalization and innovation. Given the significant contribution to global efforts, as well as the existence of common challenges, the BRICS countries can play a more active role in shaping the sustainable development agenda within

the G20. Also, with the expansion of the BRICS membership from 2024, the importance of cooperation and exchange of experiences on sustainable development issues increases. The potential for interaction to address specific challenges faced by the population is also increasing.

Prospects of the study, directions for future work. Continuation of the study in the coming years will also ensure the accumulation of data over a longer period of time, which will allow for a multi-year analysis of the BRICS countries' progress in transitioning to more sustainable growth patterns.

Prospects of the study, directions for further work. The continuation of the study in the coming years will also ensure the accumulation of a data set over a longer period of time, which will allow for a multi-year analysis of the BRICS countries' progress in transitioning to more sustainable growth patterns.

Keywords: sustainable development, Agenda 2030, Sustainable Development Goals, BRICS, BRICS Sustainable Development Index.

JEL classification codes: Q56

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
Введение	7
Методология оценки и сравнительного анализа реализации ЦУР в странах БРИКС	9
Индекс реализации ЦУР странами БРИКС 2024 г.	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	39

Введение

Продолжающееся укрепление роли развивающихся государств в мировой экономике и их позиций в диалоге по актуальным вопросам перехода к новой модели развития (справедливому переходу) обуславливает необходимость более глубокого анализа деятельности государственных и негосударственных акторов по реализации принятой в 2015 г. Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка 2030) и Целей устойчивого развития (ЦУР). Анализ прогресса в достижении ЦУР странами БРИКС необходим: а) для понимания динамики ключевых показателей и обеспечения прогностической экспертизы по экономическому, социальному и экологическому направлениям устойчивости; б) для выявления успешных кейсов проведения государственной политики в области устойчивости, адаптации и использования показавших эффективность практик; в) в интересах корректировки параметров потенциальных международных договоренностей и программ действий в сфере устойчивости, а также формирования повестки дня международных объединений с учетом проблем и перспектив достижения принятых целей.

Необходимость формирования и ежегодного обновления Индекса устойчивого развития стран БРИКС определяется потребностью объективной оценки прогресса и вклада членов объединения в достижение ЦУР и отсутствием аналогичных исследований, фокусирующихся на странах БРИКС с учетом их национальных и коллективных приоритетов. В рамках исследования осуществлена доработка методологии оценки текущего положения и прогресса членов БРИКС в достижении ЦУР (Индекса устойчивого развития БРИКС). На основе этой методологии выполнен анализ статистических данных по странам БРИКС и «Группы двадцати» за период 2015-2024 гг., и определены направления дальнейшего совершенствования методологической рамки исследования с учетом проблем доступности данных, развития национальных приоритетов стран БРИКС, расширения объединения в 2024 г. а также потенциальных изменений глобальной повестки дня в области устойчивости.

Новизну исследования также представляет сопоставление приоритетов национальной политики стран объединения в сфере устойчивого развития и значений показателей, участвующих в вычислении Индекса устойчивого развития БРИКС. На втором этапе исследования результаты этой работы лягут в основу рекомендаций по реализации

Целей устойчивого развития в рамках национальных проектов и программ социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе в контексте исполнения положений Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 г.

Индекс устойчивого развития БРИКС формируется с 2022 г. В 2024 г., с учетом расширения объединения (в состав БРИКС вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия¹ и Эфиопия), Индекс включает данные по пяти новым странам. Также в 2024 г. в анализ включены данные по странам «Группы двадцати» в целях обеспечения более репрезентативного сравнения. Сравнение с показателями стран «двадцатки» дает возможность провести сопоставление прогресса и результатов стран БРИКС не только между собой, но и с гетерогенной группой ведущих экономик мира, включающей как развитые, так и развивающиеся экономики.

В рамках исследования определены следующие цели: совершенствование методологии оценки текущего положения и прогресса стран БРИКС в достижении ЦУР (Индекса устойчивого развития БРИКС), использование этой методологии для анализа динамики статистических показателей за период 2015-2024 гг., и определение направлений дальнейшего совершенствования методологической рамки исследования с учетом проблем доступности данных, трансформации национальных приоритетов стран БРИКС, а также изменений глобальной повестки дня в области устойчивого развития.

В настоящем материале представлена методология оценки и сравнительного анализа хода реализации ЦУР в странах БРИКС (Индекс устойчивого развития БРИКС 2024), а также приведены обобщенные результаты исследования. В качестве базового документа с точки зрения отбора показателей для анализа использовалась Система глобальных показателей достижения Целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Всего для составления Индекса 2023 г. было использовано 100 показателей, как из Системы показателей ООН, так и из баз данных профильных международных институтов (ВОЗ, ФАО, МЭА, ЮНЕСКО и т.д.). Включение в расчеты Индекса значений показателей стран

¹ Несмотря на противоречивую информацию о несостоявшемся вступлении Саудовской Аравии в БРИКС в январе 2024 г., представители Королевства участвовали в заседании шерп и су-шерп БРИКС 22-23 апреля 2024 г. в Москве. <https://brics-russia2024.ru/news/zasedanie-sherp-su-sherp-stran-briks-proshlo-v-moskve/>

«Группы двадцати», не входящих в БРИКС дало возможность провести сравнительный анализ прогресса и результатов стран БРИКС не только между собой, но и с группой крупнейших экономик мира. Страны «двадцатки» были отобраны в качестве референтной базы для сопоставления поскольку: а) «Группа двадцати» представляет собой разнородную группу стран, включающую как развитые, так и развивающиеся экономики, «пятерка» составляет ядро развивающихся стран «двадцатки»; б) в базах данных международных институтов, использовавшихся для сбора статистической информации в рамках данного исследования, как правило, присутствуют все необходимые данные для обработки стран-членов «двадцатки».

Методология оценки и сравнительного анализа реализации ЦУР в странах БРИКС

Ключевые принципы формирования Индекса включают:

1. Обеспечение сопоставимости и справедливого характера результатов путем отбора на 100% сопоставимого набора индикаторов с наличием данных для всех стран БРИКС;
2. Минимизация субъективной составляющей итоговых оценок – в Индексе не используются весовые коэффициенты, объективность которых невозможно обеспечить для рассматриваемой предметной области;
3. Следование утвержденной аналитической рамке ЦУР ООН при дополнении ее схожими индикаторами из баз данных международных институтов.

Далее приведено описание функционала Индекса, критерии отбора и источники анализируемых показателей, методология нормализации и агрегирования данных, а также приведены примеры представления итоговых результатов Индекса.

Методология Индекса устойчивого развития БРИКС 2024г.

В рамках настоящего исследования была обновлена, дополнена и расширена методология, разработанная в ходе реализации НИР по формированию Индекса устойчивого развития БРИКС в 2022 и 2023 гг. С использованием баз данных ООН и других профильных международных институтов (подробный список источников статистической информации приведен ниже) были обновлены статистические данные по показателям, использовавшимся для составления Индекса 2022 г. по состоянию на май 2024 г. и

включены дополнительные индикаторы устойчивости. Были собраны статистические данные и рассчитаны значения аналогичных показателей для стран «Группы двадцати».

Таким образом Индекс устойчивого развития БРИКС 2024 г. описывает относительный прогресс стран «пятерки» в достижении ЦУР за период после 2015 г., т.е. после принятия Повестки 2030. Всего для составления Индекса 2024 г. было использовано 100 показателей (подробнее о подборе показателей и тематическом охвате Индекса – ниже).

С функциональной точки зрения, Индекс устойчивого развития БРИКС демонстрирует:

1. Относительные позиции стран БРИКС (в сравнении друг с другом и средним значением показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в БРИКС) по каждому из отобранных показателей ЦУР на начало и конец периода мониторинга (2015-2024 гг.). Для каждого из двух наборов исходных данных (начало и конец периода мониторинга), формируется статический индекс (см. рисунок 1). 0 по вертикальной шкале обозначает средний результат. Таким образом, положительные значения отражают результаты выше среднего, а отрицательные – ниже среднего, но не обязательно означают отрицательное абсолютное значение показателя, описываемого индексом.

Примечание – Источник: составлено авторами

Рисунок 1 - Пример иллюстрации Индекса устойчивого развития БРИКС на начало и конец периода мониторинга. Показатель «1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности (1,9 доллара США в день), в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания»

2. Относительный прогресс каждой из стран БРИКС (в сравнении друг с другом и средним значением показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в БРИКС), достигнутый за период мониторинга, по каждому из отобранных показателей ЦУР. На основании разницы значений показателей за поздний и ранний периоды мониторинга для каждой из стран БРИКС и среднего значения показателей для стран «двадцатки» формируется динамический индекс прогресса. 0 по вертикальной шкале обозначает средний результат. Положительные значения индекса отражают динамику выше средней, отрицательные – динамику ниже средней, но не обязательно отрицательную динамику (см. рисунок 2).

Примечание – Источник: составлено авторами

Рисунок 2 - Пример иллюстрации Индекса устойчивого развития БРИКС (относительный прогресс). Показатель «1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности (1,9 доллара США в день)»

3. Средний относительный прогресс каждой из стран БРИКС (в сравнении друг с другом и средним значением показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в БРИКС), достигнутый за период мониторинга, по каждой из Целей и по всем ЦУР. На основе индексов прогресса по показателям ЦУР вычисляется среднее значение индексов для отдельных Целей и для всех ЦУР.

Группировка показателей Индекса возможна также по ключевым направлениям Повестки 2030 – экономическому, социальному и экологическому.

Примечание – Источник: составлено авторами

Рисунок 3 - Пример иллюстрации Индекса устойчивого развития БРИКС (средний относительный прогресс по ЦУР). Социальное направление Повестки 2030

Индекс 2024 г. включает 100 индикаторов. В интересах обеспечения тесной связи с принятыми ООН Целями и задачами в сфере устойчивого развития за методологическую основу исследования была взята Система показателей ЦУР, одобренная Межучрежденческой и экспертной группой по показателям ЦУР в марте 2017 года, включающая 248 показателей. Дальнейший отбор показателей для включения в анализ осуществлялся с учетом доступности сопоставимых и актуальных страновых данных. В 2024 г. в анализ включены данные по пяти новым странам БРИКС (Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия). Для обеспечения сопоставимости использовались международные базы данных по индикаторам ЦУР и аналогичным (смежным) показателям. В частности:

1. База данных ЦУР ООН²
2. База данных ОЭСР³
3. Статистические сборники БРИКС⁴
4. Базы данных профильных международных институтов (например МЭА⁵, ФАО⁶, ЮНЕСКО⁷, ВОЗ⁸, МОТ⁹).

Были сформулированы следующие критерии отбора показателей для анализа:

1. Наличие данных для всех пяти стран БРИКС для 2015-2016 гг. для «раннего» года;
2. Наличие данных для всех пяти стран БРИКС для 2017-2023 гг. для последнего доступного года;
3. Показатель не должен быть оценочным или подразумевать бинарный результат (да\нет) (Примеры: ЦУР "8.b.1 Наличие разработанной и осуществляемой национальной стратегии молодежной занятости в качестве отдельной стратегии или в рамках национальной стратегии в области занятости", ЦУР "16.a.1 Наличие независимых национальных правозащитных институтов, действующих в соответствии с Парижскими принципами").

На первом этапе работы ставилась цель обеспечения максимального соответствия набора отбираемых показателей Системе показателей ЦУР и сведения к минимуму случаев замещения показателей. В связи с этим распределение показателей по ЦУР также проводилось в соответствии с параметрами утвержденной ООН Системы. Так, показатель «Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000 человек» используется в рамках трех ЦУР, как 1.5.1., 11.5.1. и 13.1.1. (см. перечень ниже).

² <https://unstats.un.org/sdgs/UNSDG/IndDatabasePage>

³ <https://stats.oecd.org>

⁴ <https://eng.rosstat.gov.ru/folder/75553>

⁵ <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tables>

⁶ <https://www.fao.org/faostat/en/#home>

⁷ <http://data.uis.unesco.org/#>

⁸ <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/>

⁹ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer2/?lang=en&id=RUS_A

В результате, было отобрано 47 индикаторов непосредственно из Системы показателей ЦУР по всем целям, кроме ЦУР 4 «Качественное образование» и ЦУР 16 «Мир и правосудие». В целях ликвидации пробела данных по ЦУР 4, в анализ также были включены три показателя, отражающих процент завершения начального и полного среднего образования, а также долю расходов на образование от ВВП. Итого, для составления Индекса были взяты 45 показателей из Системы индикаторов ООН и три дополнительных по ЦУР 4, из которых:

По ЦУР 1 «Ликвидация нищеты» - 4 показателя:

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности (1,25 доллара США в день), в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское);

1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, бедных и уязвимых;

1.4.1 Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам;

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000 человек;

По ЦУР 2 «Ликвидация голода» – 2 показателя:

2.1.1 Распространенность недоедания;

2.2.3 Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет в разбивке по статусу беременности (в процентах);

По ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» - 11 показателей:

3.1.1 Коэффициент материнской смертности;

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет;

3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности;

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек;

3.3.5 Число людей, нуждающихся в лечении от «забытых» тропических болезней;

3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний;

3.4.2 Смертность от самоубийств;

3.5.2 Употребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) в литрах чистого спирта в календарный год;

3.6.1 Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий;

3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 девушек-подростков в той же возрастной группе;

3.8.1 Охват основными медико-санитарными услугами;

3.9.3 Смертность от неумышленного отравления;

По ЦУР 4 «Качественное образование» - 3 показателя:

Коэффициент завершения начального образования;

Коэффициент завершения полного среднего образования;

Доля государственных расходов на образование от ВВП;

По ЦУР 5 «Гендерное равенство» - 1 показатель:

5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в а) национальных парламентах и б) местных органах власти;

По ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» - 5 показателей:

6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности;

6.2.1 Доля населения, использующего а) организованные с соблюдением требований безопасности услуги санитарии и б) устройства для мытья рук с мылом и водой;

6.4.1 Динамика изменения эффективности водопользования;

6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды;

6.6.1 Динамика изменения площади связанных с водой экосистем;

По ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» - 3 показателя:

7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии;

7.2.1 Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного энергопотребления;

7.3.1 Энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода первичной энергии к ВВП;

По ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост» - 2 показателя:

8.1.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения;

8.2.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на каждого занятого;

По ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» - 4 показателя:

9.4.1 Выбросы CO₂ на единицу добавленной стоимости;

9.5.1 Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВВП;

9.b.1 Доля добавленной стоимости продукции среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслей в общем объеме добавленной стоимости;

9.c.1 Доля населения, охваченного мобильными сетями, в разбивке по технологиям;

По ЦУР 10 «Уменьшение неравенства» - 4 показателей:

10.7.3 Количество людей, погибших или исчезнувших в процессе миграции в направлении международного назначения;

10.7.4 Доля беженцев от общей численности населения в разбивке по стране происхождения;

10.a.1 Доля товарных позиций наименее развитых стран и развивающихся стран, к которым применяются нулевые тарифы;

10.b.1 Совокупный объем потоков ресурсов в целях развития в разбивке по странам-получателям и странам-донорам и видам потоков (например, официальная помощь в целях развития, прямые иностранные инвестиции и прочие финансовые потоки);

По ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты» - 2 показателя:

11.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000 человек;

11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (например, класса PM2.5 и PM10) в атмосфере городов (в пересчете на численность населения);

По ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство» - 2 показателя:

12.2.2 Совокупное внутреннее материальное потребление и внутреннее материальное потребление на душу населения и в процентном отношении к ВВП;

12.с.1 Сумма субсидий на ископаемое топливо на единицу ВВП (производство и потребление);

По ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» - 1 показатель:

13.1.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000 человек;

По ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» - 1 показатель:

14.1.1 Плотность лома пластмасс;

По ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши» - 3 показателя:

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении к общей площади суши;

15.4.1 Доля важных с точки зрения биологического разнообразия горных районов, находящихся под охраной;

15.5.1 Индекс Красного списка;

По ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития» - 1 показатель:

17.1.1 Общий объем государственных доходов в процентном отношении к ВВП в разбивке по источникам.

Для вышеозначенных показателей удалось соблюсти критерии по доступности данных для всех пяти стран БРИКС по 2015-2016 гг. для «раннего» года и по 2017-2023 гг. для «последнего доступного года». Ключевым ограничением в рамках настоящей работы, как и для многих других аналогичных исследований, является низкая степень доступности данных по показателям достижения ЦУР. Лишь для 45 из 248 показателей удалось найти сопоставимые и актуальные данные для всех стран объединения. В особенности недостаток данных заметен по ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты», а также для Целей климатического блока (ЦУР 12-15). В результате, отобранные для анализа индикаторы из Системы индикаторов ООН не в полной мере отражают сбалансированный характер Повестки 2030 и смещают акцент исследования

на Цели с большим количеством доступных данных. В связи с этим, к набору индикаторов из списка ООН, в целях заполнения пробелов, были добавлены дополнительные показатели, отражающие отдельные направления реализации Повестки 2030. Были собраны данные по 52 дополнительным показателям:

1. ВВП на душу населения, ППС;
2. Обслуживание госдолга, в % от ВВП;
3. Выбросы CO₂ на единицу ВВП;
4. Выбросы CO₂ на душу населения;
5. Углеродоемкость конечного энергопотребления;
6. Углеродоемкость энергопотребления в промышленности;
7. Доля низкоуглеродных источников в производстве электроэнергии;
8. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии;
9. Ожидаемая продолжительность обучения, дошкольное образование;
10. Ожидаемая продолжительность обучения, начальная школа;
11. Ожидаемая продолжительность обучения, высшее образование;
12. Ожидаемая продолжительность обучения, среднее образование;
13. Уровень рождаемости, рождений на одну женщину;
14. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
15. Уровень смертности, младенческая смертность (на 1000 живорождений)
16. Доля общих государственных расходов на основные услуги, образование
17. Количество отделений коммерческих банков на 100 000 взрослого населения
18. Портовые контейнерные перевозки (морской транспорт);
19. Объем пассажирских перевозок воздушным транспортом;
20. Объем грузовых перевозок воздушным транспортом;
21. Обслуживание долга как доля экспорта товаров и услуг;
22. Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 100 жителей (на 100 жителей);
23. Пользователи Интернета на 100 жителей;
24. Корзина мобильного широкополосного доступа только для передачи данных;
25. Доля населения, совершившая цифровой платеж;
26. Доля населения, совершившая цифровой платеж, женщины;

27. Доля населения, совершившая цифровой платеж, беднейшие 40%;
28. Доля населения, совершившая цифровой платеж, наиболее обеспеченные 60%;
29. Доля населения, получившая цифровой платеж;
30. Доля населения, получившая цифровой платеж, женщины
31. Доля населения, получившая цифровой платеж, беднейшие 40%
32. Доля населения, получившая цифровой платеж, наиболее обеспеченные 60%
33. Доля населения, имеющая сбережения в финансовом учреждении;
34. Доля населения, имеющая сбережения в финансовом учреждении, женщины;
35. Доля населения, имеющая накопления на старость;
36. Доля населения, имеющая накопления на старость, женщины;
37. Доля населения, совершившая оплату за коммунальные услуги с помощью счета;
38. Доля населения, использовавшая дебетовую или кредитную карту
39. Доля домашних хозяйств с компьютером;
40. Охват иммунизацией против полиомиелита (Pol3) среди детей в возрасте 1 года;
41. Охват иммунизацией против гепатита В (НерВ3) среди детей в возрасте 1 года;
42. Охват иммунизацией БЦЖ среди детей в возрасте 1 года;
43. Смертность от туберкулеза среди ВИЧ-отрицательных людей (на 100 000 населения);
44. Охват лечением туберкулеза;
45. Установленный законом номинальный начисленный месячный минимум заработной платы (долл. США);
46. Годовой темп роста объема производства на одного работника (долл. США);
47. Средняя достаточность энергетической ценности питания (процент);
48. Средняя обеспеченность белками;
49. Вариабельность производства продуктов питания на душу населения;
50. Вариабельность предложения продуктов питания на душу населения;
51. Распространенность ожирения среди взрослого населения (18 лет и старше);
52. Доступ к чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи (% населения).

В рамках индекса, в частности на иллюстрациях, отражающих распределение баллов по отдельным показателям, индикаторы, взятые из системы ЦУР даются с соответствующей нумерацией, тогда как вышеозначенные «внедренные» показатели не пронумерованы.

В результате сложилась совокупность, включающая 100 показателей. Из них было сформировано два массива данных – для каждой из двух хронологических групп – на начало и конец периода мониторинга. Начало периода соответствует данным за 2015 г., а конец – наиболее поздним доступным данным. Данные были собраны для стран БРИКС (10 стран) и для стран «Группы двадцати», не являющихся также членами БРИКС (14 стран). В вычислении Индекса использовалось среднее значение показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в БРИКС, в целях обеспечения наглядного сравнения прогресса БРИКС в глобальном контексте. В то же время, методология позволяет проводить и пострановые сравнения БРИКС с отдельными членами «двадцатки» и сравнение со средними результатами групп развитых и развивающихся стран. Накопленный массив данных позволяет также проследить прогресс всего института на основании процентной разницы средних значений показателей всех стран в «поздний» и «ранний» периоды.

Важным вызовом при составлении Индекса, как и для других международных сопоставительных исследований, является обеспечение сбалансированности отбираемых индикаторов при распределении по тематическим направлениям анализа – в данном случае, трем направлениям Повестки 2030 и отдельным ЦУР. В идеале, необходимо наличие приблизительно равного количества показателей по каждому из элементов анализа, отражающего исчерпывающий круг аспектов. Однако неполнота доступной информации, а также изначально неравномерное распределение показателей по Целям устойчивого развития в рамках Системы показателей ООН, привели к неравномерному распределению индикаторов по Целям. Важнейшим фактором стала невозможность заполнить пробелы тематического охвата из имеющихся международных баз данных, ввиду либо отсутствия данных по странам БРИКС для рассматриваемого временного периода, либо отсутствия необходимых показателей в разработке. Так, в Индексе присутствует 16 цифровых показателей, при полном отсутствии покрытия таких сфер как мир и безопасность и устойчивая городская среда. Таким образом, одной из актуальных задач исследования на будущих этапах является заполнение тематических пробелов по мере появления

общедоступных и актуальных данных для стран БРИКС, а также за счет поиска новых источников статистической информации.

Объективное различие в единицах измерения и разрядности значений по различным показателям ЦУР, а также наличие «негативных» показателей, снижение значений по которым фактически означает прогресс в направлении устойчивого развития, обусловило необходимость нормализации данных для обеспечения сопоставимости результатов. Примеры негативных показателей включают: «1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности», «3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек», «14.1.1 Плотность лома пластмасс». Нормализация проводилась с использованием метода z-оценки. Данный метод нормализации и выставления итоговой оценки выбран в связи со следующими соображениями:

- Отсутствие консенсусного целевого («оптимального») значения по большинству из показателей обусловило невозможность привязки оценочной шкалы к референтному значению;

- Метод z-оценки позволяет обеспечить привязку результатов по множеству показателей с различными единицами измерения к единой шкале в целях обеспечения сопоставимости и агрегации данных показателей по Целям;

- Выбранный метод позволяет также провести дополнительную коррекцию «негативных» показателей и обеспечивает наглядность итоговых результатов на основе сравнения статических значений по хронологическим периодам и динамики достижения ЦУР между странами БРИКС.

Нормализация данных для каждого из двух массивов – за «ранний» год и «последний доступный» год, проводилась по формуле:

$$z = \frac{x - \bar{X}}{S_x}$$

где x – значение показателя каждой из стран БРИКС или среднее значение показателей стран «двадцатки»; \bar{X} – среднее значение показателя всех стран БРИКС и стран «Группы двадцати»; S_x – стандартное отклонение, вычисленное для множества значений показателя всех стран БРИКС и «двадцатки». Z-оценка позволила привести результаты стран для каждой из хронологических групп к единой шкале, со средним значением, равным 0. В интересах повышения наглядности итоговых результатов, а также обеспечения

сопоставимости результатов, процедура нормализации для «негативных» показателей была дополнена сменой знака (z^*-1). Эта процедура позволила избежать искажений при выставлении средних оценок за группу показателей в рамках тематических направлений ЦУР. Результирующие значения сформировали статичные индексы устойчивого развития стран БРИКС для начала и конца периода мониторинга.

Индекс прогресса в сфере устойчивости, отражающий динамику значений по показателям ЦУР в странах БРИКС относительно результатов друг друга и в сравнении со странами «двадцатки», вычислялся по схожей формуле:

$$z_{\Delta x} = \frac{\Delta x - \overline{\Delta x}}{S_{\Delta x}}$$

где Δx – разница между значениями показателя каждой из стран БРИКС или среднего по «двадцатке» в «поздней» и «ранней» хронологической группе; $\overline{\Delta x}$ – среднее значение для Δx всех стран БРИКС и «Группы двадцати»; $S_{\Delta x}$ – стандартное отклонение, вычисленное для множества значений $\overline{\Delta x}$ всех стран БРИКС и «Группы двадцати». Результирующая z-оценка позволила привести результаты прогресса стран к единой шкале, со средним значением, равным 0. Формирование итогового динамического индекса прогресса также было дополнено корректировкой значений «негативных» показателей ($z_{\Delta x}^*-1$), по аналогии со статическими индексами, описанными выше.

Таким образом, сформированы статические индексы стран БРИКС для «раннего» и «позднего» этапов и динамический индекс прогресса. Страновые индексы (как статичные, так и индекс прогресса) далее группируются по принадлежности к направлениям (социальное, экологическое, экономическое), и на основе вычисления среднеарифметического значения для группы формируется индекс по отдельным направлениям. Аналогичным методом вычисляется и общий средний индекс для отдельных стран БРИКС и среднего показателя по «Группе двадцати». Значения индексов сгруппированы вокруг 0, без ограничений в отношении минимальных и максимальных значений. Однако они находятся в тесной привязке друг к другу и отражают относительное положение (либо динамику для индекса прогресса) стран (и относительно среднего значения для «двадцатки») в контексте реализации той или иной задачи или направления ЦУР. Отрицательные значения как статичных индексов, так и индекса прогресса, означают

результат ниже среднего по БРИКС и «двадцатке», не обязательно свидетельствуя о регрессе абсолютных значений по конкретному показателю.

Сформированные статические Индексы и Индекс прогресса позволяют сопоставить достижения стран БРИКС в области устойчивого развития в период с 2015 г. как между собой, так с результатами группы ведущих экономик мира. Подробные результаты формирования Индекса устойчивого развития БРИКС 2024 г. с разбивкой по отдельным показателям, Целям и тематическим направлениям представлены в следующем разделе работы.

Индекс реализации ЦУР странами БРИКС 2024 г.

В настоящем разделе представлены результаты исследования по статическим Индексам устойчивого развития для начала и конца периода мониторинга, отражающим относительные позиции стран в рамках рассматриваемого показателя и по динамическому Индексу прогресса, отражающему относительное изменение значений показателей за период мониторинга.

Описание статических и динамического индексов БРИКС по показателям устойчивости структурировано по трем направлениям Повестки 2030 – социальному, экологическому и экономическому. Для целей настоящего исследования группировка по направлениям избрана, поскольку ограниченность данных по ряду ЦУР (например, ЦУР 5, ЦУР 13, ЦУР 16, ЦУР 17) не позволяет сформировать репрезентативную выборку по всем целям, при этом включение данных всех ЦУР, относящихся к конкретному направлению позволяет получить более целостное представление о прогрессе. Кроме того, некоторые из отобранных показателей (например «Доля населения, совершившая оплату за коммунальные услуги с помощью счета») могут быть отнесены к нескольким целям, в связи с чем принято решение группировать показатели по тематическим направлениям.

Результаты стран БРИКС сравниваются со средними результатами стран «Группы двадцати», не входящих в БРИКС по каждому показателю. Всего 13 государств: Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Индонезия, Италия, Канада, Республика Корея, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Япония (далее «страны «Группы двадцати», «страны «двадцатки»», без конкретизации относительно включения

стран БРИКС). В расчете индекса участвуют средние значения показателей для этих стран. Также они представлены на иллюстрациях.

В среднем по показателям социального блока распределение выглядит следующим образом. По большей части индикаторов (например - доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам, доля населения, имеющего доступ к электроэнергии, вариабельность производства продуктов питания на душу населения, распространенность ожирения среди взрослого населения) страны БРИКС демонстрируют устойчивый прогресс, в ряде случаев опережающий средние темпы улучшений по «двадцатке», что отразилось на распределении по Индексу прогресса (Рисунок 25).

КНР упрочил лидерство среди стран БРИКС, увеличив значение статического индекса (рисунок 4) и заняв второе место в динамическом индексе. Второе место по статическому индексу 2024 г. занимают Объединенные Арабские Эмираты. Россия, демонстрируя позитивную динамику несколько выше средней, занимает третье место. С точки зрения динамики Индия сумела сократить отставание, показав наибольший темп прогресса (рисунок 5). Темпы прогресса выше среднего по БРИКС все же не позволили ЮАР и Эфиопии (занявшей третье место по Индексу прогресса) улучшить свои позиции по статическим индексам.

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН

Рисунок 4 - Средние индексы 2015 и 2024 гг. по социальному направлению Повестки 2030

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН

Рисунок 5 - Средний индекс прогресса по социальному направлению Повестки 2030

Среди показателей социальной группы, по которым наблюдалось превосходство БРИКС над средним уровнем стран «двадцатки» с точки зрения абсолютных значений по состоянию на конец периода мониторинга:

- 3.5.2 Употребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) в литрах чистого спирта в календарный год;
- Доля государственных расходов на образование в общей структуре расходов;
- 10.7.3 Количество людей, погибших или исчезнувших в процессе миграции в направлении международного назначения;
- 10.7.4 Количество беженцев на 100000 населения;
- Уровень рождаемости, рождений на одну женщину;
- Охват иммунизацией БЦЖ среди детей в возрасте 1 года;
- Вариабельность производства продуктов питания на душу населения;
- Вариабельность предложения продуктов питания на душу населения;
- Распространенность ожирения среди взрослого населения (18 лет и старше);

Выявленные пробелы в достижении показателей устойчивости странами БРИКС, как с точки зрения отсутствия значительного прогресса, так и исходя из необходимости дальнейшего сокращения отставания от стран «Группы двадцати», определяют следующие приоритеты сотрудничества в рамках «пятерки».

Тенденция к росту неравенства доходов, отражающаяся, в том числе, в росте значения показателя распространённости недоедания в среднем по БРИКС (кроме России и Китая) на фоне повышения средней достаточности энергетической ценности питания и средней обеспеченности белками, свидетельствует о росте неравенства доступа к еде среди населения, в том числе, и за пределами БРИКС. Данный факт, а также вступление в БРИКС новых членов, в особенности африканских государств (Египет и Эфиопия), показавших негативную динамику в сфере продовольственного обеспечения, определяет необходимость усиления сотрудничества по вопросам продовольственной безопасности на повестке дня БРИКС, в том числе в контексте задач минимизации волатильности продовольственных цен, адаптации сельскохозяйственных производителей к изменению климата, повышению устойчивости и производительности аграрного сектора, развитию биотехнологий в сельском хозяйстве.

Обеспечение всеобщего охвата базовыми услугами (электричество, водоснабжение, социальное обеспечение), услугами здравоохранения и продовольственной безопасности с акцентом на нуждах уязвимых слоев населения также должно быть в фокусе объединения. По индикаторам этой группы сохраняется потенциал для улучшения ситуации – в особенности, в Эфиопии, где доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам, составляет лишь 9,34%. Ситуация в старых членах БРИКС - ЮАР и Индии, также далека от идеала - 78% и 71%, соответственно.

Выявленный тренд к сокращению охвата иммунизацией против полиомиелита, гепатита В и туберкулеза, отмечаемый как для стран БРИКС, так и для стран «двадцатки», определяет необходимость сотрудничества в распространении среди населения научно обоснованной информации о вакцинах, рисках заболеваний и возможностях по сохранению здоровья, предоставляемых системами здравоохранения, а также налаживанию сотрудничества между медицинскими ведомствами стран объединения.

В целом по экологическому направлению Бразилия лидирует с точки зрения абсолютных значений показателей, опережая средний уровень «двадцатки» и других стран БРИКС. Кроме того, показав темпы прогресса выше средних, Бразилия упрочила свое лидерство в рассматриваемой категории показателей. Второе место по статическому индексу 2024 г. заняла Эфиопия, преимущественно за счет высоких показателей доли

низкоуглеродных и возобновляемых источников в энергопотреблении и генерации электроэнергии, а также низких выбросов CO₂. Третье место занял Египет за счет относительно низкого значения показателя выбросов CO₂ на душу населения и на единицу ВВП, а также достаточно высокого значения Индекса Красного списка.

Наиболее высокие темпы прогресса продемонстрировали ОАЭ и Китай, обеспечив улучшения в сфере качества атмосферного воздуха, эффективности водопользования, нагрузки на водные ресурсы, и выбросы CO₂. Достижения КНР по индексу прогресса объясняется масштабными усилиями правительства страны по реализации Стратегии развития с низким уровнем выбросов, интегрированные в национальные планы экономического и социального развития.

Прогресс Египта, России и ЮАР был наименее значительным, по ряду показателей наблюдался регресс (нагрузка на водные ресурсы, энергоемкость, выбросы на душу населения) (рисунки 6 и 7). В то же время Россия показала улучшение результатов по таким показателям как эффективность водопользования, площадь связанных с водой экосистем, площадь лесов, доля возобновляемых источников в энергопотреблении, выбросы на единицу добавленной стоимости, углеродоемкость конечного энергопотребления, доля ВИЭ и низкоуглеродных источников энергии в электрогенерации.

Примечание – Источник: составлено авторами

Рисунок 6 - Средние индексы 2015 и 2024 гг. по экологическому направлению Повестки 2030

Примечание – Источник: составлено авторами

Рисунок 7 - Средний индекс прогресса по экологическому направлению Повестки 2030

Важное значение может иметь активизация сотрудничества стран БРИКС, направленного на повышение эффективности водопользования. Инвестиции в модернизацию ирригационной и иной промышленной инфраструктуры, использующей воду, а также разработка эффективных методов транспортировки водных ресурсов могут иметь каталитический характер с точки зрения реализации природного потенциала таких стран как Россия, Бразилия, Индия, КНР и Эфиопия и усиления их роли в решении проблем водоснабжения в странах, испытывающих дефицит пресной воды (ОАЭ, Саудовская Аравия).

Странам БРИКС также следует продолжать сотрудничество и обмен опытом по реализации ОНУВ, декарбонизации экономики, разработке и внедрению ВИЭ, повышению энергоэффективности. Изучение взаимного опыта по реализации потенциала использования ВИЭ, как традиционных (гидроэнергетика), так и инновационных (солнечная и ветряная генерация), также должно стать предметом сотрудничества стран БРИКС.

Целесообразно наладить взаимодействие по проблематике топливных субсидий, в частности, в поисках эффективных подходов к учету интересов уязвимых групп населения и отраслей экономики, зависящих от цен на ископаемые энергоносители, при проведении реформ. В первую очередь, в этой связи интерес представляет опыт Бразилии, Индии и Китая, добившихся почти трехкратного сокращения доли субсидий в ВВП с 2015 г., а также Саудовской Аравии, сократившей значение данного показателя с 7,69% до 5,68%, несмотря

на сложившуюся структуру экономики, ориентированную на использование углеводородного сырья.

Распределение результатов по экономическому направлению Повестки 2030 представлено на рисунках 8 и 9. Среди стран БРИКС наибольшее абсолютное значение статического индекса на конец периода мониторинга зафиксировано для Китая. Также КНР продемонстрировал наиболее высокие темпы прогресса. Саудовская Аравия, заняв второе место в индексе прогресса, вышла на вторую позицию в статическом индексе 2024 г. по экономическому направлению. Россия преимущественно за счет высоких значений показателей в сфере цифровизации упрочила свои позиции в индексе 2024 г., заняв третье место, и также заняла третье место по индексу прогресса. ОАЭ, лидировавшие в индексе 2015 г. за счет продемонстрированных негативных тенденций по цифровому блоку показателей значительно снизили свои позиции. Результаты Бразилии, с точки зрения абсолютных значений были ниже средних среди анализируемых стран. ЮАР, Индия и Эфиопия не обеспечили достаточных темпов прогресса для преодоления отставания в абсолютных значениях.

Высокие темпы прогресса стран БРИКС в ключевой сфере инноваций и цифровизации свидетельствуют о наличии накопленного опыта интеграции цифровых решений в социально-экономические процессы и, как следствие, потенциала для создания каталитического эффекта по всему спектру ЦУР – в том числе, в сельском хозяйстве и продовольственном обеспечении, доступности государственных услуг, медицины, повышении эффективности энергетических систем (с точки зрения как производства, так и потребления энергоресурсов). Цифровая тематика, а именно обмен опытом, продвижение взаимных инвестиций и осуществление совместных исследовательских проектов, должна стать более значимым и интегрированным в другие вопросы повестки дня БРИКС. Данное направление сотрудничества особенно актуально с учетом вступления в объединения новых членов, среди которых присутствуют как страны, обладающие значительным позитивным опытом в сфере цифровизации (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия), так и государства, заинтересованные в ускорении прогресса по данному направлению (Египет, Эфиопия).

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН
 Рисунок 8 - Средние индексы 2015 и 2024 гг. по экономическому направлению Повестки 2030

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН
 Рисунок 9 - Индекс прогресса по экономическому направлению Повестки 2030

Анализ показателей устойчивости по социальному, экологическому и экономическому направлениям Повестки 2030 демонстрирует наличие позитивной динамики для стран БРИКС по большей части показателей.

По социальному и экономическому направлениям средние значения стран «Группы двадцати», не входящих в БРИКС, лидируют по статическим индексам для 2015 и 2024 гг. Более высокий средний уровень доходов определяет высокие значения показателей в сфере обеспеченности базовыми услугами, здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности и др. Однако с точки зрения темпов прогресса, результаты Индекса показывают, что страны БРИКС в среднем сокращают отставание от «двадцатки». Так, КНР и Индия в среднем демонстрируют темпы прогресса значительно выше развитых экономик, в том числе, с учётом эффекта низкой базы. Прогресс Бразилии и России примерно

соответствует и немного опережает средний по «двадцатке», тогда как ЮАР, Эфиопия, Египет и Иран, к сожалению, отстают по большинству из направлений.

По экологическому направлению Бразилия превосходит средний уровень «двадцатки», что свидетельствует об обширном природном потенциале и особой климатической ориентации экономической политики страны. Высокие значения показателей в сфере использования низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии демонстрирует и Эфиопия. Остальные страны БРИКС пока не достигли среднего уровня по «двадцатке» в таких сферах как выбросы CO₂, углеродоемкость энергопотребления, использование ВИЭ и низкоуглеродных источников, однако, и здесь наблюдается улучшение средних значений по большинству релевантных показателей.

В целом БРИКС продемонстрировали позитивную динамику по 84 из 100 индикаторов. По ключевым направлениям, таким как цифровизация, прогресс стран БРИКС был наиболее заметным. В частности, большинство показателей в цифровой сфере для России соответствует средним значениям по «двадцатке», а по некоторым превосходит их. Кроме того, страны БРИКС демонстрируют более быстрые темпы экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции, что закладывает основу для устойчивого роста в средне- и долгосрочной перспективе.

В результате, итоговое распределение по трем направлениям Повестки 2030 выглядит следующим образом (рисунки 10 и 11).

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН

Рисунок 10 - Средние индексы 2015 и 2024 гг. по трем направлениям Повестки 2030

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН

Рисунок 11 - Индекс прогресса 2024 по трем направлениям Повестки 2030

Первое место в статическом индексе 2024 г. занимает Китай (0,32 балла), лидирующий по социальному и экономическому направлениям. Второе место занимает Бразилия (0,29 балла), опередившая другие страны по показателям экологического направления. Третье место занимает Россия (0,18 балла), показавшая результаты выше средних по социальному направлению и третье место по экономическому блоку.

Что касается индекса прогресса, Китай также лидирует с большим отрывом (0,41 балла). На втором месте Индия (0,16 балла), третье место за Саудовской Аравией (0,07 балла), показавшей высокие темпы прогресса в экономической сфере.

Сравнение средних результатов для БРИКС и стран «двадцатки» показывает сохраняющееся лидерство прочих стран «Группы двадцати» по сравнению с расширенным БРИКС с точки зрения абсолютных значений. Тем не менее страны БРИКС в среднем развивались с несколько более высокими темпами в период мониторинга по всему блоку из 100 показателей (рисунки 12 и 13).

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН
 Рисунок 12 - Средние индексы 2015 и 2024 гг. по трем направлениям Повестки 2030 (средние для «Группы двадцати» и БРИКС)

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН
 Рисунок 13 - Индекс прогресса 2024 по трем направлениям Повестки 2030 (средние для «Группы двадцати» и БРИКС)

По ряду сфер, однако, темпы развития стран БРИКС превышали средние по «двадцатке» в большей степени. Рисунок 14 демонстрирует Индекс прогресса для блока цифровых показателей (18 показателей, отражающих долю пользователей сети Интернет,

распространенность мобильных платежей, электронных финансовых инструментов, компьютеризацию).

Примечание – Источник: составлено авторами с использованием данных ООН

Рисунок 14 - Индекс прогресса 2024 по трем направлениям Повестки 2030

(средние для «Группы двадцати» и БРИКС)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках представленной работы сформирован Индекс устойчивого развития БРИКС 2024 г., состоящий из статических индексов за 2015 г. и 2024 г., а также динамического индекса прогресса. Индекс демонстрирует:

- Относительные статические позиции стран БРИКС (в сравнении друг с другом и средним значением показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в объединение) по каждому из отобранных показателей ЦУР на начало и конец периода мониторинга. Для каждого из двух наборов исходных данных (начало и конец периода мониторинга), формируется статический индекс (см. рисунок 1).

- Относительный прогресс каждой из стран БРИКС (в сравнении друг с другом и средним значением показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в объединение), достигнутый за период мониторинга, по каждому из отобранных показателей ЦУР. На основании разницы значений показателей за поздний и ранний периоды мониторинга для каждой из стран БРИКС и среднего значения показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в объединение, формируется динамический индекс прогресса. (см. рисунок 2).

- Средний относительный прогресс каждой из стран БРИКС (в сравнении друг с другом и средним значением показателей для стран «Группы двадцати», не входящих в объединение), достигнутый за период мониторинга, по каждому из направлений Повестки 2030 (социальное, экологическое, экономическое) и по всем ЦУР. На основе индексов прогресса по показателям ЦУР вычисляется среднее значение индексов для отдельных направлений Повестки 2030 и для всех ЦУР.

Для анализа были отобраны только показатели, по которым доступность данных для стран БРИКС составляла 100%. Таким образом, обеспечивается полное покрытие данными, включенными в вычислении значений Индекса, предметной области исследования. Также была предпринята попытка минимизировать субъективную составляющую в процессе формирования методологии, в связи с чем на первом этапе принято решение о сравнении результатов анализируемых стран друг с другом и с результатами стран «Группы двадцати», не входящими в БРИКС, а не с субъективно отобранными целевыми показателями. Включение в расчеты Индекса значений показателей стран «двадцатки» дало

возможность провести сопоставление прогресса и результатов стран БРИКС не только между собой, но и с группой крупнейших экономик мира.

Анализ показателей устойчивости по социальному, экологическому и экономическому направлениям Повестки 2030 демонстрирует наличие позитивной динамики для стран БРИКС по большей части показателей.

По социальному и экономическому направлениям средние значения стран «Группы двадцати», не входящих в БРИКС, лидируют по статическим индексам для 2015 и 2024 гг. Более высокий средний уровень доходов определяет высокие значения показателей в сфере обеспеченности базовыми услугами, здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности и др. Однако с точки зрения темпов прогресса, результаты Индекса показывают, что страны БРИКС в среднем сокращают отставание от «двадцатки». Так, КНР и Индия в среднем демонстрируют темпы прогресса значительно выше развитых экономик, в том числе с учётом эффекта низкой базы. Прогресс Бразилии и России примерно соответствует и немного опережает средний по «двадцатке», тогда как ЮАР, Эфиопия, Египет и Иран, к сожалению, отстают по большинству из направлений.

По экологическому направлению Бразилия превосходит средний уровень «двадцатки», что свидетельствует об обширном природном потенциале и особой климатической ориентации экономической политики страны. Высокие значения показателей в сфере использования низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии демонстрирует и Эфиопия. Остальные страны БРИКС пока не достигли среднего уровня по «двадцатке» в таких сферах как выбросы CO₂, углеродоемкость энергопотребления, использование ВИЭ и низкоуглеродных источников, однако, и здесь наблюдается улучшение средних значений по большинству релевантных показателей.

В целом БРИКС продемонстрировали позитивную динамику по 84 из 100 индикаторов. По ключевым направлениям, таким как цифровизация, прогресс стран БРИКС был наиболее заметным. В частности, большинство показателей в цифровой сфере для России соответствует средним значениям по «двадцатке», а по некоторым превосходит их. Кроме того, страны БРИКС демонстрируют более быстрые темпы экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции, что закладывает основу для устойчивого роста в средне- и долгосрочной перспективе.

В результате, итоговое распределение по трем направлениям Повестки 2030 по статическому Индексу 2024 г. выглядит следующим образом:

- 1 место: Китай (0,32 балла);
- 2 место: Бразилия (0,29 балла);
- 3 место: Россия (0,18 балла);
- 4 место: ОАЭ (0,02 балла);
- 5 место: Саудовская Аравия (-0,06 балла);
- 6 место: Иран (-0,07 балла);
- 7 место: ЮАР (-0,25 балла);
- 8 место: Египет (-0,32 балла);
- 9 место: Индия (-0,44 балла);
- 10 место: Эфиопия (-0,74 балла).

По Индексу прогресса 2024 г. страны БРИКС занимают следующие позиции:

- 1 место: Китай (0,31 балла);
- 2 место: Индия (0,16 балла);
- 3 место: Саудовская Аравия (0,07 балла);
- 4 место: Россия (0,03 балла);
- 5 место: Бразилия (-0,01 балла);
- 6 место: ОАЭ (-0,02 балла);
- 7 место: ЮАР (-0,06 балла);
- 8 место: Эфиопия (-0,08 балла);
- 9 место: Египет (-0,22 балла);
- 10 место: Иран (-0,23 балла).

С учетом значительного вклада в глобальные усилия, расширенного и диверсифицированного состава участников, а также наличия общих вызовов, страны БРИКС могут играть более активную роль в формировании повестки устойчивого развития глобальном масштабе. В особенности в контексте потенциальных (и необходимых) изменений Повестки 2030. Также, с учетом расширения состава БРИКС с 2024 г. за счет включения Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, расширяется спектр страновых условий и подходов к решению проблем в сфере устойчивости. В этой связи, повышается важность сотрудничества и обмена опытом по вопросам устойчивого развития.

Увеличивается и потенциал взаимодействия для решения конкретных проблем, с которыми сталкивается население.

Страны БРИКС, в том числе, Российская Федерация, обладающие многолетним опытом взаимодействия, а также весомым природным и экономическим потенциалом, должны принять роль лидеров в продвижении повестки устойчивости. В интересах развития формата БРИКС, необходимо предложить конкретные механизмы взаимодействия и обмена опытом для преодоления вызовов, стоящих перед его членами, в том числе новыми.

БЛАГОДАРНОСТИ

Препринт подготовлен на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Генеральная Ассамблея ООН 2015 г. Режим доступа: <https://undocs.org/ru/A/RES/70/1>
2. Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Генеральная Ассамблея ООН 2016 г. Режим доступа: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Rus.pdf
3. Sustainable Development Report, Sustainable Development Solutions Network 2021. Режим доступа: <https://www.unsdsn.org/sustainable-development-report-2021>
4. Human Development Index Ranking, ПРООН 2022. Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQiA5aWOBhDMARIsAIXLlkfAxxdML6UrBR3GWXwj3IoVlwntKvtapdSrnc5W9wj4D34wt2FjpwUaAnywEALw_wcB
5. GAPFRAME, GAPFRAME 2022. Режим доступа: <https://gapframe.org/#>
6. The Commitment to Development Index: 2020 Edition, Center for Global Development 2020. Режим доступа: <https://www.cgdev.org/cdi#/>
7. Global Sustainability Competitiveness Index, SOLABILITY 2021. Режим доступа: <https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index>
8. Measuring Distance to the SDG Targets, OECD 2022. Режим доступа: <https://www.oecd.org/wise/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm>
9. Environmental Performance Index, Yale Center for Environmental Law & Policy 2022. Режим доступа: <https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi>
10. Green Growth Index, GGGI 2020. Режим доступа: https://greengrowthindex.gggi.org/?page_id=2547
11. The Global Green Economy Index, Measuring National Performance in the Green Economy, Green Policy Platform 2014. Режим доступа:

<https://www.greengrowthknowledge.org/research/global-green-economy-index-measuring-national-performance-green-economy-4th-edition>

12. MIT Green Future Index, MIT 2021. Режим доступа:

<https://www.technologyreview.com/2021/01/25/1016648/green-future-index/>

13. Green Growth Indicators, OECD 2022. Режим доступа:

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=green_growth

14. Hickel, Jason. 2020. “The Sustainable Development Index: Measuring the Ecological Efficiency of Human Development in the Anthropocene,” Ecological Economics vol 167.

Режим доступа: <https://www.sustainabledevelopmentindex.org>

15. Circular Carbon Economy Index, KAPSARC 2022. Режим доступа:

<https://www.kapsarc.org/research/publications/the-circular-carbon-economy-index-methodological-approach-and-conceptual-framework/>

16. Sustainable Recovery Tracker, IEA 2022. Режим доступа:

<https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery-tracker>

17. Energy Policy Tracker, IISD 2022. Режим доступа:

<https://www.energypolicytracker.org/>

18. Fossil Fuel Subsidy Tracker, OECD, IISD 2022. Режим доступа:

<https://fossilfuelsubsidytracker.org/>

19. Sustainable Society Index, TH Köln – University of Applied Sciences 2021. Режим

доступа: https://ssi.wi.th-koeln.de/latest_data.html

20. Measuring Well-being and Progress: Well-being Research, OECD 2022. Режим

доступа: <https://www.oecd.org/wise/measuring-well-being-and-progress.htm>

21. World Bank World Development Indicators, World Bank 2022. Режим доступа:

<https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>

22. Sciarra, C., Chiarotti, G., Ridolfi, L. et al. A network approach to rank countries chasing sustainable development. Sci Rep 11, 15441 (2021). Режим доступа:

<https://www.nature.com/articles/s41598-021-94858-2#Sec2>

23. Karnitis, E.; Bicevskis, J.; Karnitis, G. Measuring the Implementation of the Agenda 2030 Vision in Its Comprehensive Sense: Methodology and Tool. Energies 2021, Режим

доступа:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewiC4dPI>

[24P1AhVhi8MKHfHHBckQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1073%2F14%2F4%2F856%2Fpdf&usg=AOvVaw17QWwpcizindiP-ykL_CfU](https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/856)

24. Grafton, R., et al. (2021), "A global analysis of the cost-efficiency of forest carbon sequestration", OECD Environment Working Papers, No. 185, OECD Publishing, Paris. Режим доступа: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e4d45973-en.pdf?expires=1638546734&id=id&accname=guest&checksum=D3B3A08DECDF7BF7A8CA4B0E08AD81DE>

25. Jean Bonnet, Eva Coll-Martínez, Patricia Renou-Maissant. Evaluating Sustainable Development by Composite Index: Evidence from French Departments. Sustainability, MDPI, 2021, 13 (2), pp.761. Режим доступа: <https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-03147434>

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ